

Difusión, divulgación y extensión

Del laboratorio a la comunidad: Divulgación neurocientífica y retribución social del Instituto de Neurobiología durante la Semana del Cerebro

Pérez Díaz Claudia Ibeth*¹, Hernández Abrego Andy Brian², Pech Pool Santiago M.³

1 ORCID: 0000-0003-4352-8123

2 ORCID: 0009-0002-6165-8095

3 ORCID: 0000-0003-3920-3887

1 Instituto de Neurobiología

2 Instituto de Neurobiología

3 Instituto de Neurobiología

* cperezd@comunidad.unam.mx

Palabras clave: Divulgación científica, Neurociencias, actividades educativas, vinculación institucional,

Introducción:

En marzo de 2025 se llevó a cabo la Semana del Cerebro en el Instituto de Neurobiología (INb) de la UNAM, campus Juriquilla, Querétaro. Este evento, organizado por la Comisión de Difusión y Divulgación del INb, forma parte de la iniciativa internacional Brain Awareness Week, impulsada por la Fundación Dana y la International Brain Research Organization (IBRO).

La edición 2025 tuvo como eje el tema “Moldea tu Cerebro”, centrado en la plasticidad neuronal: la capacidad del cerebro para generar nuevas neuronas y establecer conexiones que antes no existían. Esta propiedad es esencial para la recuperación tras lesiones, el afrontamiento de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y la mejora de alteraciones del lenguaje y la motricidad, aspectos clave para una mejor calidad de vida.

El programa se desarrolló en modalidad híbrida e incluyó actividades lúdicas, charlas de divulgación, una obra de teatro y materiales dirigidos a públicos de diversas edades y niveles educativos. Las actividades presenciales se realizaron del 11 al 15 de marzo en el Centro Académico Cultural del campus UNAM Juriquilla, en un horario de 9:00 a 13:30 hrs. La Comisión coordinó la instalación de módulos, la gestión de recursos y materiales, así como la logística necesaria para recibir a escuelas públicas y privadas de nivel básico, medio superior y superior, además del público general. De manera complementaria, se generaron contenidos digitales y actividades científicas dirigidas especialmente a niñas y niños, con el fin de acercarlos de forma lúdica al conocimiento del cerebro. También se

desarrolló un guion teatral de divulgación científica, con el objetivo de comunicar conceptos neurobiológicos mediante una experiencia escénica accesible y atractiva. Finalmente, se llevó a cabo una campaña de difusión en radio y televisión local para invitar a la comunidad a participar y fortalecer el alcance de la Semana del Cerebro.

Objetivo:

Principal: Divulgar el funcionamiento del cerebro en condiciones de salud y enfermedad para sensibilizar a la sociedad sobre los retos que enfrentan las personas con trastornos neurológicos, y destacar la importancia de la investigación en neurociencias para promover el bienestar y la calidad de vida.

Objetivos particulares

1. Coordinar la logística de las actividades de divulgación, tanto presenciales como digitales.
2. Impulsar la difusión y divulgación de la Semana del Cerebro a través de medios de comunicación locales.

Material(es):

Modelos anatómicos de cerebro y neuronas, equipo audiovisual, computadoras, proyector, material de papelería, inmobiliario, así como plataformas digitales y redes sociales institucionales.

Metodología:

La planeación inició con la definición del eje temático “Moldea tu Cerebro” y el diseño de actividades alineadas con los objetivos del evento. Posteriormente, la operación se organizó en pares de trabajo asignados de acuerdo a las líneas de trabajo del evento:

- 1) coordinación y colaboración en contenidos digitales;
- 2) registro y control de escuelas;
- 3) desarrollo y adaptación de actividades presenciales;
- 4) coordinación, consolidación, compra y entrega de materiales e insumos;
- 5) difusión multicanal (radio, TV local, lonas y redes institucionales);
- 6) registro, asignación de personal académico y estudiantes de apoyo;
- 7) elaboración y validación de constancias de participación.

Cada línea generó entregables propios y se coordinó mediante reuniones de integración constantes para asegurar coherencia operativa.

El evento operó en dos bloques horarios para recepción de escuelas: de 09:00 a 11:30 hrs. y de 11:00 a 13:30 hrs. Las escuelas con registro confirmado fueron organizadas en equipos de 20 a 25 participantes, considerando nivel educativo, tamaño de grupo y aforo disponible. A cada equipo se le asignó un guía y una ruta estructurada, diseñada para garantizar la participación en los tres componentes esenciales del evento: obra de teatro,

charla de divulgación y actividades lúdicas.

Las rutas se planearon para optimizar tiempos por estación, asegurar flujo continuo entre espacios y evitar saturación. El personal asignado verificó asistencia, tiempos reales y movilidad de los equipos. Esta metodología permitió mantener coherencia temática, seguridad y eficiencia logística.

Resultados:

La realización de la Semana del Cerebro 2025 permitió alcanzar resultados significativos en términos de participación, impacto social y generación de productos de divulgación científica. Durante el evento presencial se presentaron 18 actividades presenciales, una obra de teatro y cuatro charlas de divulgación en el auditorio Flavio Mena, estas charlas fueron transmitidas en vivo y grabadas para el canal oficial de YouTube del Instituto (@UNAMINB). Se habilitó un micrositio (inb.unam.mx/semanadelcerebro) y se difundieron contenidos en redes sociales oficiales: Facebook, Instagram y X (@INBUNAM).

En el ámbito digital, se generaron y difundieron contenidos audiovisuales y recursos interactivos. Los contenidos digitales publicados incluyeron cinco videos informativos, una página web y un juego interactivo sobre neuroplasticidad. Las charlas de divulgación grabadas (@UNAMINB) han registrado, hasta la fecha, más de 1,500 visualizaciones, evidenciando el interés del público por los temas abordados.

Así mismo se publicaron un artículo de corte divulgativo en Gaceta UNAM (García-Frías et al., 2025), otro en Gaceta UNAM Juriquilla (Hernández-Abrego et al., 2025), y un cartel presentado en el congreso de la Society for Neuroscience, Estados Unidos (Olivares-Moreno et al., 2025). Participaron activamente 235 miembros del instituto. La asistencia total fue de 3,480 personas, incluyendo 3,280 alumnos de 51 escuelas (60.6 % públicas, 39.4 % privadas): Nivel básico: 67.7 % (2,220 alumnos), Nivel medio superior: 18.9 % (621 alumnos), Nivel superior: 13.4 % (439 alumnos). Además, asistieron aproximadamente 200 personas del público general. Los recursos financieros se obtuvieron mediante una subvención de la fundación Dana (BAW25-2336042404), Posgrado UNAM, la Sociedad de Ciencias Fisiológicas, el Capítulo Mexicano de la Sociedad de Neurociencias, la Dirección del Instituto de Neurobiología, y apoyos logísticos del CAC, la Coordinación de Servicios Administrativos y la Biblioteca del campus.

Conclusiones:

La Semana del Cerebro 2025 consolidó un modelo híbrido de divulgación científica que integró actividades presenciales y digitales, fortaleciendo la interacción entre la comunidad académica y la sociedad. El enfoque en plasticidad neuronal permitió comunicar conceptos complejos de manera accesible, resaltando su relevancia en la

salud y la calidad de vida. La combinación de actividades lúdicas, contenidos digitales y charlas de divulgación permitió atender a distintos grupos y niveles educativos, favoreciendo la comprensión de conceptos complejos de la neurociencia, en particular la plasticidad neuronal. Mientras que la gran participación registrada, tanto en las actividades presenciales y en los contenidos digitales, pone en evidencia el interés social por temas relacionados con el funcionamiento del cerebro, la salud mental y las enfermedades neurológicas.

La organización del evento evidenció la capacidad del Instituto para gestionar recursos financieros y garantizar una logística eficiente. La participación activa de académicos y estudiantes fue fundamental para alcanzar un impacto significativo, reflejado en la asistencia masiva y en la producción de materiales de divulgación con proyección nacional e internacional.

Además, la organización del evento así como la generación de productos de divulgación, como lo fueron los artículos en medios universitarios y la presentación de un cartel en un congreso internacional, reafirman el compromiso del Instituto de Neurobiología con la comunicación pública de la ciencia, posicionándolo como referente en la divulgación de la neurociencia en México y en el marco de la iniciativa global Brain Awareness Week.

Referencias Bibliográficas:

1. Olivares-Moreno R., Hernández-Abrego B.A., Gutiérrez-Hernández C. C., García-Martínez J. A., Pech-Pool S., García-Frías B.A., Pérez-Díaz C. I., Luna, M. & Morales, T. (2025, noviembre). *Brain awareness week in the Neurobiology Institute in Querétaro, México*. [Póster]. Society for Neuroscience, Estados Unidos.
2. Hernández-Abrego, A. B., García-Frías, B. A., Claudia Gutiérrez-Hernández, C., Pérez-Díaz, C., García-Martínez, J. A., Olivares-Moreno, R. & Pech-Pool, S. (2025). La Semana del Cerebro 2025, “Moldea tu cerebro” en el Instituto de Neurobiología. *Gaceta UNAM Juriquilla*. 2025(6), 35-41. <https://www.campusjuriquilla.unam.mx/cac/gaceta/>
3. García-Frías, B. A., Pérez-Díaz, C. I., Pech-Pool, S. M., Chávez, P., & Paz, S. (2025). Semana del Cerebro en Ciencias, Neurobiología y Biomédicas. *Gaceta UNAM*. <https://www.gaceta.unam.mx/semana-del-cerebro-en-ciencias-neurobiologia-y-biomedicas/>